

Ludmila CORGHENCI
ORCID 0000-0002-0248-9108
**Biblioteca Națională
a Republicii Moldova**

Rezumat: Autorul prezintă lucrarea-catalog „Semne pe carte: Însemnări ale cititorilor și ștampile ale instituțiilor de învățământ și ale librăriilor private din Chișinău pe publicațiile păstrate în colecțiile Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (sfârșitul sec. XIX-începutul sec. XX)”, elaborată sub egida Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.

Cuvinte-cheie: colecții de patrimoniu, catalog, ștampile pe carte, însemnări pe carte.

Abstract: The author presents the work "Marks on the book: Readers' notes and stamps of educational institutions and private bookstores in Chisinau on the publications kept in the collections of the National Library of the Republic of Moldova (end of the 19th century - beginning of the 20th century: Catalogue", elaborated in the National Library of the Republic of Moldova.

Keywords: heritage collections, catalog, book stamps, book notes.

Titlul articolului este inspirat din citatul „O bibliotecă este o ușă spre numeroase vieți”, ce aparține scriitoarei americane Sharon Creech. Colecțiile bibliotecilor, îndeosebi ale celor naționale, sunt surse inspiratorii privind studiul și cunoașterea trecutului, prezentului și a viitorului țării, vieții personalităților, funcționării instituțiilor educaționale și de cultură.

Cercetarea și valorificarea colecțiilor de patrimoniu ale Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (BNRM) este plasată în centrul atenției personalului de specialitate, a cercetătorilor, a bibliofililor, ca produse finale fiind prezentate expoziții, bibliografii, cataloage, comunicări, publicații etc.

Lucrarea „Semne de carte”¹ este un produs al cercetării unei părți a colecțiilor de patrimoniu ale BNRM, gestionate de secția „Literaturile lumii”, cu amprente sigilare, semnături și alte diverse însemnări, care făceau parte din colecțiile bibliotecilor instituțiilor de învățământ, din stocurile librăriilor și papetăriilor din Chișinăul al sfârșitului secolului XIX-începutul secolului XX, în prezent fiind parte a colecțiilor BNRM.

Originalitatea lucrării reiese din obiectivele realizării studiului, elaborate de autoarea

Elina Bolgarina, responsabil de ediție Elena Harconița, consultantul științifică (dr. Silviu Tabac): valorificarea patrimoniului cultural național; stabilirea ariei geografice a editării cărților; cercetarea conținutului autografelor și înregistrărilor de diverse tipuri pe cărți; contribuții la studiul artei sigilografice și altele.

¹ Bolgarina, Elina. Semne pe carte: Însemnări ale cititorilor și ștampile ale instituțiilor de învățământ și ale librăriilor private din Chișinău pe publicațiile păstrate în colecțiile Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova (sfârșitul sec. XIX – începutul sec. XX). Catalog. Chișinău, 2024. 84 p. ISBN 978-9975-119-69-6.

Potențialul științific și informațional al lucrării este augmentat prin prezența compartimentului „Aprecieri”, aici fiind incluse texte semnate de dr. Silviu Tabac, vicepreședintele Comisiei Naționale de Heraldică, dr. Violeta Tipa, Institutul Patrimoniului Cultural, dr. Andrei Prohin, secretar științific la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Autorii menționează contribuția lucrării pentru cunoașterea istorică, întregirea informațiilor privind valorile culturale ale timpului, la promovarea imaginii Republicii Moldova.

Lucrarea include 105 înregistrări bibliografice, care reflectă elementele de identificare ale documentelor, cota, texte integrale, descrierea ștampilelor, detalii despre instituții, persoane și alte informații detaliate, care creează o imagine complexă asupra documentului bibliografiat. Lucrarea este structurată după cum urmează:

- Publicații cu ștampile și ex-librisuri ale bibliotecilor instituțiilor de învățământ secundare (62 de înregistrări bibliografice);
- Publicații cu ștampile și ex-librisuri ale librăriilor-papetării (20 de înregistrări bibliografice);
- Cărți cu însemnări, ex-librisuri și ștampile din colecțiile particulare (21 de înregistrări bibliografice);
- Marginalii: schițe, poezii (prezintă poezii și fragmente de proză, identificate pe foi din cărți (în mare parte acestea fiind parte a Bibliotecii Digitale Moldavia), pe copertele acestora; textele sunt incluse în original cu traducerea în limba română);
- Expoziția de documente „Manuale din instituțiile de învățământ din Chișinău. Literatură didactică cu ștampilele librăriilor locale private (sfârșitul secolului XIX-începutul secolului XX), organizată cu prilejul aniversării a 190 de ani de la fondarea Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.

Lucrarea este însoțită de trei indexuri auxiliari: Index de instituții (seminar, gimnazii, pensioane, licee, librării-papetării); Index de nume; Index geografic.

Lucrarea-catalog este destinată diverselor categorii de cercetători: a istoriei cărții, bibliofiliei, sigilografiei, emblematicii și heraldicii, istoriei învățământului. Este și un model de cercetare biblioteconomică realizată în cadrul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova.

Accesul la publicație este asigurat prin Repozitoriul Național Tematic MoldLIS http://moldlis.bnrm.md/bitstream/handle/123456789/2079/Bolgarina_Semne_pe_carte.pdf?sequence=1&isAllowed=y